

Hikmatilla Gadayev

Madaniyatshunoslik va Nomoddiy

madaniy meros ilmiy- tadqiqot instituti

katta ilmiy xodimi

“TOMCHIDA QUYOSH AKSI” Oqlik

Annotatsiya: Maqolada nomoddiy madaniy merosning An’anaviy hunarmandchilik yo‘nalishining ipakchilik sohasi, oq mato, durra va u bilan bog‘liq bilim va ko‘nikmalar, tajribalar bilan birgalikda, to‘y va marosimlarda insonlarni bir-biriga yaqinlashtiruvchi omil sifatida yoritiladi.

Katit so‘zlar: mafkura, tarzi, milliy qadriyat, meros, durra, ko‘nikma, muchal, texnologik, bosma, jarayon, kraxmal, timsol, oxori, sarpo, chorsi (qiyiq), ramz, ezguli

«ОТРАЖЕНИЕ СОЛНЦА В КАПЛЕ» ОКЛИК

Аннотация: В статье рассматривается шелковая сфера традиционного ремесленного направления нематериального культурного наследия, белая ткань, дурра и связанные с ней знания и навыки в сочетании с опытом, как фактор, сближающий людей на свадьбах и церемониях.

Ключовые слова: идеология, стиль, национальная ценность, наследие, дурра, навык, мучал, технологический, печать, процесс, крахмал, эмблема, оксори, сарпо, чорси (косой), символ, добро

“REFLECTION OF THE SUN IN A DROP” OQLIK

Abstract: The article examines the silk sphere of the traditional craft of the intangible cultural heritage, white fabric, durra and related knowledge and skills combined with experience as a factor that brings people together at weddings and ceremonies.

Keywords: ideology, style, national value, heritage, durra, skill, flour, technological, printing, process, starch, emblem, oxori, sarpo, chorsi (oblique), symbol, good.

Kirish. Milliy mafkuramiz shakllanayotgan, milliy qadriyatlarimiz tiklanishiga keng yo‘l ochib berilayotgan, bir vaqtda ma’naviyat va ma’rifat jamiyatimiz rivojlanishida yetakchi omil ekanligi ochiq tan olindi. Bugungi kunda nomoddiy madaniy meros namunalarini sinchiklab o‘rganish, to‘plab va targ‘ib qilishga imkoniyatlar keng paydo bo‘lmoqda. Asrlar osha og‘izdan-og‘izga, avloddan-avlodga o‘tib, tobora sayqallanib, bizgacha yetib kelgan folklor durdonalarini, yozib olish, o‘rganish sohasida ko‘plab mehnat qilingan bo‘lsada, hali o‘rganilmagan va qog‘ozga tushirilmagan behisob bebaho durdonalari talaygina.

Xalqimizning boy nomoddiy madaniy merosining oxiri yo‘qday. Insonlarning etnik madaniy yashash tarzini bir-biri bilan bog‘lovchi, ularga bilim va ko‘nikmalar ulashuvchi, kundalik

hayotimizda eng ko‘p uchraydigan so‘z, boringki siz va biz foydalanuvchi oddiy vosita, nomoddiy madaniy merosning, an‘anaviy hunarmandchilik yo‘nalishida kamtargina bir namuna sifatida “oqlik” yoki “durra” xaqida fikr yuritimiz. Oqlik- kamida bir kiyimlik oq surp mato (2metrdan ortiq).

Avvalo farzand tug‘ilishi bilan oq yo‘rgakka o‘raladi. Kelajagi oppoq, nurli, baxtli kechsin deb - oq yuvib, oq taraladi. Eng quvonchli kunlarda oq ko‘ylaklar kiydiradilar. Ulg‘aygach, yigit yoshida uylash marosimida sovchi yuborib, kelin xonadoniga birinchi “oqlik” mato beradilar. Kelin-kuyov chimildiqqa kiradigan vaqtda ham oq kiyinishadi. Har qanday to‘y va marosimlarda qudalar o‘rtasidagi sarpo –suruqda “oqlik” aralashmagan joyi yo‘q. Oq matoni ipini qanday ashyolardan olinishi?, Qanday tayyorlanishi?, qanday to‘qilishi?, Durraning gullarini bosadigan bosmalar, ularning ranglarini tayyorlanishi, quritilishi, texnologik jarayonlar, an‘anaviy usullar to‘g‘risidagi bilim , ko‘nikma va tajribalar-o‘zi bir olam.

Tahlil va muhokama. Oq mato (bo‘z, surp, chit, obravon) ning iplari asosan paxtadan olinadi. O‘lkamizga paxta o‘simligi kirib kelgunga qadar jun va shoyi matolarini to‘qish allaqachon urfga kirib bo‘lganligi uchun, paxta tolalariga ishlov berish unchalik qiyin bo‘lmagan. Paxta xosili yig‘ib olinib, yaxshi quritilgandan so‘ng, uning chigiti ajratilgan. Urchuqda yigirilgan iplar har-xil tabiiy ranglarga bo‘yalgan. Bo‘yoqlar ham tabiiy xolda, anor po‘chog‘idan , piyoz po‘stidan va tabiiy giyohlarni qo‘shib, qaynatib olingan. Urchuq ipi bir oz yo‘g‘on bo‘lganligi sababli bundan gilam va sholcha to‘qishda foydalanilgan. Paxtadan tayyorlangan matolardan foydalanish ko‘pygan sari, paxtachilik ham rivojlanib bordi. Uning navlari sifatleri yaxshilandi. Bilim va tajribalar charxlanib, paxtadan takomillashgan uskuna yordamida olingan nafis va ingichka pishiq iplardan o‘zidan havoni yaxshi o‘tkazuvchi, yupqa, yengil, pishiq matolar olina boshlandi. O‘lkamizning ob-havosi uchun juda ham mos - ayni mato yaratilgandi. Matoni yanada oqartirishda an‘anaviy usulda anjirning bargini qaynatib, uning sifatini oshirishda, qotirishda kraxmaldan (oxori) foydalanilgan.

Shoyi matolardan tikilgan kiyimlar bayramlarda, to‘y va shodiyonalarda kiyilsa, paxta matosidan tayyorlangan kiyimlar bayram , to‘y shodiyonalarda ham, kundalik kiyiladigan kiyimlarga aylandi.

Endi durradan foydalanishni olaylik. Durra – paxta tolasidan to‘qilgan oq surpga maxsus tosh yoki yog‘och bosmalarda gul va to‘lqinli chiziq (suv yo‘li) bosilgan (1m kv dan katta bo‘lmagan) mato.

Tosh yoki yog‘och bosmalarda bosiladigan gullar ranglarini anor po‘stidan, piyoz po‘sti, yong‘oq po‘stini tuyib, qaynatib olingan. Pushti, qizil, jigarrang, ko‘k ranglarni durralarda ko‘p ishlatilishini sezamiz. Durraning chetidagi ikki paralel to‘lqinli chiziq - bu “Suv yo‘li” –deb ataladi. Suv yo‘li- obadonchilik timsolini anglatsa, to‘rt tomondan ulanib ketganligi - hayotning bardavomligini ifodalaydi. Burchaklardagi nafisgina anor guli, yoki bodom gullari tinchlik va farovonlik timsoli hisoblanadi. Durra - qiz va ayollarimiz uchun yengil ro‘mol, dalalarda mehnat qilayotganda oftobdan saqlovchi, tushlikda kerak bo‘lsa dasturxon vazifasini o‘taydi. Erkaklarda dastro‘mol, to‘y marakalarda mehmonlarga non tugib beruvchi vosita, erkaklarga dala yoki tog‘u –toshda belbog‘, zaruratda joynomoz, dasturxon qilib ishlatiladi.

Xulosa. Oqlik va durra - bir so‘z bilan aytganda insonlar hayotini, kasblarni, sohalarni, ijodiy jarayonni bir-biri bilan bog‘lovchi benazir vosita. Ayniqsa to‘y va marakalarda eng ko‘p xizmat ko‘rsatuvchi buyumdir. Uning ortidan yaktak, to‘n, do‘ppi, chorsi (qiyiq) mahsi-kovushlar ham yaxshilikni bir-biriga ulovchi vosita buyumlari hisoblanadi. Bir narsani unutmaslik kerakki, bunda ham bir hikmat bo‘lsa ajabmas. Bu dunyoga kelganingizda kutib olgan “oqlik”-oxirgi pallada ham kuzatib qo‘yadi. Hayotimizda oqlik ramzi bu-ezgulik timsoli demakdir.

Oq yo‘l, oqqush, oq kabutar, oq ot, oq kigiz, oq ko‘ngil, oq suv, oq mato, oq bulut, oq atirgul, oq tuz, oq tosh, oq qayin, oqsil, oq sut, oq paxta, oq surp, oq soqol, oq suyak, oq oltin, oq o‘rik, oq tong, oq tilak, oq ro‘mol, oq varoq, oq un, oq qand, oq kema, oq maramar, oq saroy, oq masjid, oq terak va hokazo. Ushbu keltirgan misollarimizning har-birining o‘zi ijodkor ijodida, tafakkurida, ongida bir ajoyib asar yoki katta mavzu bo‘la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston nomoddiy madamiy merosi. Ichkap 2017 .Motxi 2017 YUNESKO ishlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi. milliy komissiyasi 2017
2. “O‘zbeknoma” avtori: Borot Boyqobulov Izdatelstvo: Sharq, Toshkent. God.
3. Izdaniya; 1999. rubrika: yozik tekista...
4. O‘zbekiston Milliy ahborot.. <https://uza.uz>posta>milliy-qadri...>
5. “Milliy qadriyatlarimiz va yrf-odatlarimiz.”
6. 4.O‘zbekiston Milliy ahborot.. <https://uza.uz>posta>milliy-qadri...>
7. “Milliy qadriyatlarimiz va yrf-odatlarimiz.”
8. Gadayev, H. (2024). NODIR NE‘MAT. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 3(12), 40-46.
9. Alisher, S. (2024). YO ‘G ‘OCH O ‘YMAKORLIK SAN ‘ATI. BUXORO VA XORAZM YOG ‘OCH O ‘YMAKOR USTALARI FAOLIYATINING QIYOSIY TAHLILI. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 2(57), 41-48.
10. Shermanov, E. (2024). Talabalarning madaniy daxldorlik fazilatini sun‘iy intellekt vositasida o‘qitish texnologiyalari. *MAKTABGACHA VA MAKTAB TA‘LIMI JURNALI*, 1(8).
11. Shermanov, E. (2024). Madaniy intellektning ijtimoiy soha mutaxassislarini tayyorlash jarayonidagi integratsion roli. *MAKTABGACHA VA MAKTAB TA‘LIMI JURNALI*, 1(8).
12. Karimova, N. (2024). RESPUBLIKAMIZDA TASHKIL ETILAYOTGAN XALQARO FESTIVALLARNING MILLIY MADANIYATNI RIVOJLANTIRISHDAGI ILMIYAMALIY AHAMIYATI. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 2(57), 111-117.
13. Ганиева, Э. Р. (2018). Особенности эстетического восприятия кино в условиях новой цифровой реальности. In *Научный форум: Филология, искусствоведение и культурология* (pp. 24-30).
14. Ганиева, Э. Р. (2018). Трансформация коммуникативной функции кино в эпоху глобализации. In *Культурология, искусствоведение и филология: современные взгляды и научные исследования* (pp. 8-12).
15. Kalkanatov, A. (2023). THE IMPORTANCE OF MANAGING THE PARTICIPATION OF CULTURAL AND ART INSTITUTIONS AND ORGANIZATIONS IN CULTURAL ACTIVITIES. *Journal of Innovation, Creativity and Art*, 2, 7-10.
16. Alfiya, Q. (2023). Milliy Musiqa San‘ati Va Yoshlar Tarbiyasi. *Journal of Creativity in Art and Design*, 1, 16-20.
17. Nazarbaevna, Q. A., & Serjanovich, K. S. (2024). The Importance of Scenario in Cultural Events. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4, 259-262.
18. Kalkanatov, A. (2023). PROFESSIONAL QUALIFICATION OF THE MANAGER IN THE CULTURAL FIELD. *JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE*, 2, 19-23.
19. Юсупалиева, Д. К. (2020). ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО МИРА В УЗБЕКИСТАНЕ. *Modern Science*, (11-1), 330-332.
20. Юсупалиева, Д. К. (2020). Основные особенности политической системы общества. *Молодой ученый*, (46), 520-522.
21. Юсупалиева, Д. К. (2020). Сущность политического прогнозирования. *Молодой ученый*, 46, 522.
22. Yusupalieva, D. K. (2020). Development of mutually beneficial cooperation of Uzbekistan within the SCO. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 5(85), 901-903.

23. Alisher, S. (2024). MADANIYATSHUNOSLIK FANI TARAQQIYOTI, MUAMMO VA YECHIMLAR. *Inter education & global study*, (7), 476-483.